

SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI PROMISSOR PARA DESCOBERTA DE NOVAS MOLÉCULAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS COM APLICAÇÃO FARMACOLÓGICA

LEANDRO LIMA NARCIZO¹
THAIS RODRIGUES DOS SANTOS²
FABIANA DA SILVA MUINARSK³

¹Biodiversidade e Meio Ambiente – Universidade Federal da Grande Dourados/MS,
leandro.narcizo@hotmail.com

²Entomologia e Conservação da Biodiversidade - Universidade Federal da Grande Dourados/MS,
thais_rodrigues260@hotmail.com

³Entomologia e Conservação da Biodiversidade - Universidade Federal da Grande Dourados/MS, fabiana.muinarsk@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

DOI:10.5281/zenodo.15258648

Schinus terebinthifolia Raddi (Anacardeaceae) conhecida popularmente como pimenta rosa, aroeira vermelha, aroeira prata ou aroeira da praia, é encontrada no território brasileiro (Neves, et al., 2016) desde a região norte ao sul do país (Silva et al., 2020). A espécie ocupa diversos tipos de ambientes e formações vegetais (Fleig et al., 1989), favorecendo e aumentando as chances de cultivo, o que eleva seu potencial como alternativa para a diversificação agrícola, tanto para uso alimentício, quanto farmacêutico, além de ser utilizada em programas de recuperação de áreas degradadas.

Na medicina popular, *S. terebinthifolia* Raddi é utilizada para o tratamento de feridas e úlceras da pele, tumores, diarreia, artrite, infecções do trato urinário e do sistema respiratório (Morton, 1978; Brandão et al., 2006). A planta foi incluída desde 2025 na Farmacopéia Brasileira (Brandão et al., 2006), e 2009 incluída na Lista Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS (RENISUS) elaborada pelo Ministério da Saúde brasileiro (Brasil, 2010). Suas cascas e folhas são utilizadas na forma de decocção e/ou infusão e os frutos são utilizados para fins alimentícios, o que amplia a perspectiva de exploração econômica desta espécie (Lenzi et al., 2004). Estudos fitoquímicos das folhas e dos frutos, têm relatado a presença de terpenoides e compostos fenólicos (Correia et al., 2006; Lloyd et al., 1977; Cerucks et al., 2007).

Relatos científicos demonstram que diferentes partes da planta, como frutos, caule, casca do caule e folhas apresentam atividade antimicrobiana (Santos et al., 2019), antioxidante (Uliana et al., 2016), anti-inflamatório (Santos et al., 2019), anticancerígena, (Bendaoud et al., 2010) e cicatrizante (Silva - Neto et al., 2018). Muitas propriedades medicinais evidenciadas cientificamente da *S. terebinthifolia* Raddi, são atribuídas aos diferentes tipos de polifenóis distribuídos em cascas, folhas, flores, frutos e sementes (Santos et al., 2019). Tais compostos possuem grande importância para a fisiologia da espécie, contribuindo para sua defesa e contra predadores, proporcionando a integralidade ao vegetal frente ao seu habitat (Santos et al., 2019).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre *S. terebinthifolia* Raddi nos seguintes bancos de dados: Medline/PubMed, Google Acadêmico, Scielo e Science Direct de estudos publicados entre os anos de 1995 há 2023, utilizando as palavras-chave: *Schinus terebinthifolius* Raddi, botany, geographic distribution, biological properties e herbal use.

3 RESULTADOS

Historicamente, os produtos naturais têm desempenhado um papel fundamental na descoberta de medicamentos (Atanasov et al., 2021). As plantas são fontes inesgotáveis de produtos naturais biologicamente ativos utilizadas desde as sociedades mais antigas até o presente momento por diversos povos mundialmente para o tratamento de inúmeras doenças. A busca por opções de tratamento baseada em produtos naturais proporciona a oportunidade para descoberta de novas abordagens terapêuticas com maior eficácia e com pouco ou nenhum efeito colateral em comparação às drogas sintéticas disponíveis (Siqueira - Lima et al., 2017; Boy et al., 2018).

Em 2006 no Brasil, foi implementado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, visando a introdução da fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), para fomentar a pesquisa com plantas medicinais e promover o uso sustentável dos recursos naturais (Brasil, 2006). Neste contexto, foi publicada a Relação Nacional de Plantas Medicinais de interesse para o SUS (RENISUS), em 2009, contendo 71 espécies estabelecidas como prioritárias no desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas. Assim espera-se, dessa forma a identificação das necessidades da comunidade por medicamentos à base de plantas, elaboração e modificação de políticas públicas, estabelecimento de normas para produção e fomento de publicações técnico-científicas com plantas nativas brasileiras (Brasil, 2009).

Em 2009, o Ministério da Saúde brasileiro incluiu *S. terebinthifolia* Raddi no RENISUS, por ser utilizada na medicina popular para tratar processos anti-inflamatórios e para o tratamento de cervicite, vaginite e cervicovaginite (Morton, 1978; Amorim et al., 2003; Brasil, 2014; Rosas et al., 2019).

S. terebinthifolia é originária da América do Sul, nativa do Brasil, Paraguai, Uruguai e Leste da Argentina (Azevedo, et al., 2015). No Brasil, sua presença ocorre desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, área por onde se estende o bioma Mata Atlântica, mas pode ser encontrada no Centro-Oeste e Norte do país, assim como em outros biomas (Silva et al., 2020). Pode ser encontrada em outros países com uma distribuição geográfica bastante ampla abrangendo desde regiões tropicais e subtropicais e até mesmo regiões mais temperadas (Orwa et al., 2009).

A modelagem ambiental realizada por Garrastazu et al. (2013) possibilitou observar a ampla distribuição de ocorrência potencial de *S. terebinthifolia* no território brasileiro, compatível com os diversos relatos de ocorrência natural acima descrito e ilustrado por Silva et al., (2020). Sua distribuição se dá, principalmente, em ambientes tropicais e subtropicais costeiros, onde apresenta crescimento rápido, sobretudo em áreas que sofreram alterações antrópicas, e assim, fazendo com que ela receba o status

I CISIA

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Soluções Globais para um Planeta Sustentável

18 e 19 de abril de 2025

de espécie pioneira. Cresce em diversos tipos de solos e em áreas que possuem até 2.000 m de altitude (Orwa et al., 2009).

S. terebinthifolia Raddi foi descrita pela primeira vez em 1820, pelo italiano Giuseppe Raddi (Jones, 1997). Brandão, et al., (2008) relata que a planta foi apresentada aos holandeses como planta medicinal, pelos indígenas entre 1637 e 1644. Seu uso popular foi relatado pela primeira vez por um holandês durante sua visita ao Nordeste do Brasil (1637-44), uma vez que o extrato de frutas, folhas e cascas são usados na medicina popular para tratar úlceras, reumatismo, gota, tumores, diarreia, doenças de pele, artrite e inflamações, e também como balsâmico, hemostático ou tônico para tratar feridas de infecções urinárias e respiratórias (El-Massry et al., 2009; Santana et al., 2012).

Na medicina tradicional as cascas e/ou as folhas de *S. terebinthifolia* são utilizadas na forma de decocção e/ou infusão no tratamento de inflamações uterinas, feridas e úlceras de pele e mucosas, tumores, diarreia, artrite e infecções urinárias e sistemas respiratórios (Rosas et al, 2015; Brandão et al, 2008; Brasil, 2014) (Tabela 1). Devido ao amplo uso na medicina tradicional dessa espécie, em 2009 o Ministério da Saúde incluiu a planta *S. terebinthifolia* na Relação Nacional de Plantas Medicinais de interesse do SUS (RENISUS) para o tratamento das cervicites, vaginites e cervico-vaginites (Brasil, 2009).

4 CONSIDERAIS FINAIS

Schinus terebinthifolia Raddi é uma fonte potencialmente promissora. Para descoberta de novas moléculas bioativas e para o desenvolvimento de novos produtos com aplicação farmacológica.

PALAVRAS-CHAVES: Pimenta-rosa; Etnofarmacologia; Atividades biológica.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M. M. R.; SANTOS, L. C. Tratamento da vaginose bacteriana com gel vaginal de Aroeira (*Schinus terebinthifolius* Raddi): ensaio clínico randomizado. **Revista Brasileira De Ginecologia e Obstetrícia**, v. 25, p. 95-102, 2003.

AZEVEDO, C. F.; QUIRINO, Z. G. M.; BRUNO, R. L. A. Estudo farmacobotânico de partes aéreas vegetativas de aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius* Raddi, Anacardiaceae). **Revista Brasileira. Plantas Mediciniais**. 17 (1): 26-35. 2015.

BOY, H. I. A.; RUTILLA, A. J. H.; SANTOS, K. A.; TY, A. M. T.; YU, A. I.; MAHBOOB, T.; Tancpoong, J.; Nissapatorn, V. Recommended Medicinal Plants as Source of Natural Products: A Review. *Digital Chinese Medicine*, v. 1, n. 2, p. 131-142, 2018.

BRANDÃO, M. G. L.; NAIARA N. S. ZANETTI, N. N. S.; OLIVEIRA, P.; GRAEL, C. F. F.; SANTOS, A. C. P.; MONTE-MÓR, R. L. M. Brazilian medicinal plants described by 19 th century. European naturalists and in the Official Pharmacopoeia. **Journal of Ethnopharmacology**, 120: 141-148, 2008.

I CISIA

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Soluções Globais para um Planeta Sustentável
18 e 19 de abril de 2025

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde: Plantas Medicinais de Interesse ao SUS – Rennisus. 2009.

COSTA, E. M. M. B.; BARBOSA, A. S.; ARRUDA, T. A.; OLIVEIRA, P. T.; DAMETTO, F. R.; CARVALHO, R. Estudo in vitro da ação antimicrobiana de extratos de plantas contra *Enterococcus faecalis*. **Jornal Brasileiro de Patologia de Medicinal**. Lab. 46(3):175-80. 2010.

ESTEVÃO, L.; SIMÕES, R., CASSINI-VIEIRA, P.; CANESSO, M.; BARCELOS, L.; RACHID, M., CÂMARA, C.; EVÊNCIO-NETO, J. *Schinus terebinthifolius* Raddi (Aroeira) leaves oil attenuates inflammatory responses in cutaneous wound healing in mice. *Acta Cirurgica Brasileira*, v. 32(9), p. 726-735, 2017.

FALCÃO, M. P. M. M.; OLIVEIRA, T. K. B.; SARMENTO, D.; RODRIGUES, N. P.; GADELHA, N. C. *Schinus terebinthifolius* Raddi (Aroeira) e suas propriedades na Medicina Popular. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**. 10(5):23 –7. 2015.

FERRETI, A. R. Modelos de plantio para a restauração. In: Galvão, A. P. M., Medeiros, A. C. de S. Restauração d Mata Atlântica em áreas de sua primitiva ocorrência natural. Colombo, **Embrapa Florestas**, 134p. 2002.

FENNER, R.; BETTI, A. H.; MENTZ, L. A.; RATES, S. M. K. Plantas utilizadas na medicina popular brasileira com potencial atividade antifúngica. **Revista Brasileira de Ciências Farmacognosia**. 42 (3) 369. 2006.

GARRASTAZU, M.; MATTOS, P. Modelagem e distribuição geográfica. In.: Gomes, L. J.; Silva-Mann, R.; Mattos, P. P.; Rabbanti, A. R. C. (Ed.). **Pensando a biodiversidade: aroeira** (*Schinus terebinthifolius* Raddi.), 1. ed. São Cristóvão: editora UFS, 2011. 372p. 2013.

KRONE: GEL. Responsável técnico Marta Melissa Leite Maia. INFAN - Indústria Química Farmacêutica Nacional S/A, 1999.

LIMA, M.; DE ARAUJO, J.; GONÇALVES MOTA, C.; MAGALHÃES, F.; CAMPOS, A.; DA SILVA, P.; RODRIGUES, T.; MATOS, M.; DE SOUSA, K.; DE SOUSA, M.; SAKER-SAMPAIO, S.; PEREIRA, A.; TEIXEIRA, E.; DOS SANTOS, H. Antinociceptive Effect of the Essential Oil of *Schinus terebinthifolius* (female) Leaves on Adult Zebrafish (*Danio rerio*). *Zebrafish*, v. 17(2), p. 112-119, 2020.

I CISIA

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Soluções Globais para um Planeta Sustentável

18 e 19 de abril de 2025

LIPINSKI, L. C.; WOUK A. F.; DA SILVA, N. L.; PEROTTO, D.; OLLHOFF, R. D. Effects of 3 Topical Plant Extracts on Wound Healing in Beef Cattle. *Africal. Journal of Traditional, Complementary and Alternative*. 9(4):542–7. 2012.

MARIA, M. R. A.; CARLOS,, L. S. Tratamento da Vaginose Bacteriana com Gel Vaginal de Aroeira (*Schinus terebinthifolius* Raddi): Ensaio Clínico Randomizado. **Revista brasileira de ginecologia e obstetrícia (RBGO)**. 2003;25(2):95-102. 2013.

MATOS, F. J. A. Farmácias vivas: Sistema de utilização de plantas medicinais projetado para pequenas comunidades. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2002.

MORTON, J. Brazilian pepper—Its impact on people, animals and the environment. *Economic Botany*, v. 32(4), p. 353-359, 1978.

MOURA, T. F. A. L.; RAFFIN, F. N.; SANTOS, A. L. R. Evaluation of a preservative system in a gel containing hydroalcoholic extract of *Schinus terebinthifolius*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**. 1(3):532-36. 2011.

OLIVEIRA JUNIOR, L. F. G.; SANTOS, R. B.; REIS, F. O.; MATSUMOTO, S. T.; MACHADO, L. P. Efeito fungitóxico do óleo essencial de aroeira da praia (*Schinus terebinthifolius* RADDI) sobre *Colletotrichum gloeosporioides*. **Revista brasileira de plantas medicinais**. 15(1):150-157. 37. 2013.

PORCELLI, L.; GUIDA, G.; QUATRALE, A. E.; COCCO, T.; SIDELLA, L.; MAIDA I.; AZZARITI, A. Inhibition reduces the proliferation of metastatic melanoma cells and enhances the response to chemotherapy. **Journal of translational medicine**. 13(1)-1-13. 2015.

SANTANA, J.; SARTORELLI, P.; GUADAGNIN, R.; MATSUO, A.; FIGUEIREDO, C.; SOARES, M.; DA SILVA, A.; LAGO, J. Essential oils from *Schinus terebinthifolius* leaves – chemical composition and in vitro cytotoxicity evaluation. *Pharmaceutical Biology* 50, 1248-1253. 2012.

SANTOS, A. C.; ROSSATO, M.; SERRAFINI, L. A.; BUENO, M. Efeito fungicida dos óleos essenciais de *Schinus molle* L. e *Schinus terebinthifolius* Raddi, *Anacardiaceae*, do Rio Grande do Sul. **Revista brasileira farmacognosia**. 20(2): 154-59. 2019.

SIQUEIRA-LIMA, P. S.; SILVA, J. C., QUINTANS, J. S. S.; ANTONIOLLI, A. R., SHANMUGAM, S.; BARRETO, R. S. S.; QUINTANS-JUNIOR, L. J. Natural products assessed in animal models for orofacial pain – a systematic review. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 27, n. 1, 124–134, 2017.

SILVA, J. H. S.; SIMAS, N. K.; ALVIANO, C. S.; ALVIANO, D. S.; VENTURA, J.A.; LIMA, E. J.; SEABRA, S. H.; KUSTER, R. M. Anti-Escherichia coli Activity of extracts from *Schinus terebinthifolius* fruits and leaves. **Natural Product Research** 32, no. 11: 1365– 1368. 2016.

I CISIA

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Soluções Globais para um Planeta Sustentável

18 e 19 de abril de 2025

SILVA, L. C. L.; PIRANI, J. R.; PELL, S. K.; MITCHELL, J. D. **Anacardiaceae na Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2020.